

LOGOPEDIYA FANINING TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDAGI METODOLOGIK YONDASHUVLARI VA TAMOYILLARI

Norqorayeva Farzona Shaxriddin qizi

Samarqand Kimyo Xalqaro Universiteti Logopediya yo'nalishi MSPD-S-251U talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17586489>

Annotatsiya. Ushbu maqolada logopediya fanining nazariy va amaliy ahamiyati, nutq buzilishlarining shakllanishi, ularni aniqlash, oldini olish va tuzatishdagi asosiy vazifalari ko'rib chiqiladi. Logopediya sohasida ilmiy asoslangan yondashuvlar, turli fanlar bilan integratsiyasi va bolalarning nutqiy, ruhiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashdagi roli ta'kidlanadi. Maqola nutq buzilishlarining bolaning umumiy rivojlanishiga, o'qish va kasb tanlash imkoniyatlariga ta'siri hamda logopediyaning ijtimoiy, pedagogik va tibbiy ahamiyatini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Logopediya, nutq buzilishi, nutq rivojlanishi, nutqni tuzatish, nutqiy muloqot, psixologik rivojlanish, diagnostika, integratsiya

Аннотация: В данной статье рассматривается теоретическое и практическое значение логопедии, вопросы формирования, диагностики, профилактики и коррекции речевых нарушений. Подчеркивается научно обоснованный подход в логопедии, её междисциплинарная интеграция с различными науками, а также роль в обеспечении речевого, психического и социального развития детей. Статья анализирует влияние речевых нарушений на общее развитие ребёнка, обучение грамотности, выбор профессии, а также социальное, педагогическое и медицинское значение логопедии.

Ключевые слова: Логопедия, Речевые нарушения, Развитие речи, Коррекция речи, Речевое общение, Психологическое развитие, Диагностика, Междисциплинарная интеграция

Abstract. This article examines the theoretical and practical significance of the field of speech therapy (logopedics), focusing on the development, diagnosis, prevention, and correction of speech disorders. It highlights the scientifically based approaches in speech therapy, its interdisciplinary integration with various sciences, and its role in ensuring the speech, mental, and social development of children. The article also discusses the impact of speech disorders on a child's overall development, literacy acquisition, career prospects, and the social, pedagogical, and medical importance of speech therapy.

Keywords: Speech therapy (Logopedics), speech disorders, speech development, speech correction, speech communication, psychological development, diagnosis Interdisciplinary integration.

Logopediyaning asosiy maqsadi — nutqida nuqsoni bor shaxslarni o'qitish, tarbiyalash va qayta tarbiyalashning ilmiy asoslangan tizimini ishlab chiqish hamda nutq buzilishining oldini olishdan iborat. Ushbu fan optimizm va chuqur insonparvarlik ruhida shakllangan bo'lib, nutq nuqsoni bo'lgan bolalarning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishi uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Logopediya tabiiy-ilmiy va psixofiziologik asoslarga tayanadi. Xususan, I.P. Pavlovning birinchi va ikkinchi signal tizimlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirga doir nazariyalari, P.K. Anoxinning funksional tizimlar to'g'risidagi talimoti, I.M. Sechenov, A.R. Luriya kabi olimlarning psixik funksiyalarni dinamik cheklash haqidagi qarashlari, zamonaviy

neyropsixolingvistik nazariyalar logopediya fanining nazariy negizini tashkil etadi. I.P. Pavlovning ta'limotiga ko'ra, nutq bosh miya faoliyatining murakkab psixologik funksiyasi bo'lib, ikkinchi signal tizimini tashkil etadi. Bu tizim birinchi signal tizimi asosida shakllanadi va keyinchalik unga teskari, tartibga soluvchi ta'sir ko'rsatadi. So'z — alohida xususiyatni bildiruvchi signal, umumlashtirish va mavhumlashtirish vositasidir. Birinchi va ikkinchi signal tizimlari o'rtasidagi murakkab aloqalarni hisobga olish, buzilgan nutq funksiyalarini tiklash va kompensatsiyalashda samarali logopedik ish olib borish imkonini beradi.

Logopediya fanining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Nutq buzilishining turli shakllarida nutq faoliyatining ontogenezini o'rganish.
- Nutq buzilishlarining keng tarqalgan shakllari, alomatleri va darajalarini aniqlash
- Nutqiy faoliyat buzilgan bolalarning tabiiy va yo'naltirilgan rivojlanish dinamikasini, shuningdek, bu buzilishlarning shaxsiy, psixik va ijtimoiy rivojlanishga ta'sirini tadqiq etish.
- Eshitish, ko'rish, fikrlash yoki harakat apparatida nuqsoni bor bolalarda nutqning shakllanishi va nutq buzilishlarining xususiyatlarini o'rganish.
- Nutq buzilishlarining sabablarini, mexanizmlarini, tuzilishini va belgilari tizimini aniqlash.
- Nutq buzilishlarini pedagogik tashxislash metodlarini ishlab chiqish.
- Nutq buzilishlarini tuzatish usullarini aniqlash va takomillashtirish.
- Differensial yondashuv asosida tuzatish metodikasi va vositalarini ishlab chiqish.
- Nutq buzilishlarining oldini olishga qaratilgan metodlarni ishlab chiqish va takomillashtirish.
- Logopedik xizmat ko'rsatish tizimini tashkil qilish va uni takomillashtirish.

Ushbu vazifalar logopediya fanining nazariy va amaliy yo'nalishlarini belgilaydi. Uning **nazariy jihati** — nutq buzilishlarini o'rganish, oldini olish, tashxislash va tuzatishning ilmiy asoslarini yaratishga; **amaliy jihati** esa — bu bilimlarni amaliyotda qo'llashga qaratilgan.

Logopedik faoliyat samaradorligini ta'minlash uchun quyidagilar zarur:

- Fanlararo integratsiyani ta'minlash, logopediya bilan bog'liq soha mutaxassislarining (psixologlar, neyropsixologlar, tilshunoslar, pedagoglar, shifokorlar va boshqalar) hamkorlikda ishlashini tashkil qilish.
- Nazariy tadqiqotlar natijalarini tezkor ravishda amaliyotga joriy qilish, ilmiy va amaliy muassasalar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash.
- Nutq buzilishlarini erta aniqlash va samarali tuzatish prinsiplarini ishlab chiqish hamda joriy etish.
- Aholi o'rtasida logopedik bilimlar targ'ibotini olib borish, profilaktik ishlarni kengaytirish.

Logopedik ta'sir etishning asosiy yo'nalishlari nutqning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, nuqsonli nutqni tuzatish va buzilishlarning oldini olishga qaratilgan. Logopedik ish jarayonida sezuvchanlik, motorika, tafakkur, diqqat, xotira kabi psixik funksiyalarni rivojlantirish, shuningdek, bola shaxsining ijtimoiy muhitga moslashuvini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Logopedik jarayon nafaqat nutq buzilishini tuzatishga, balki psixofizik nuqsonlarni yengillashtirish va shaxsni har tomonlama rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa logopediya fanining tarbiyaviy, ijtimoiy va pedagogik ahamiyatini yanada oshiradi. Logopediya fan sifatida muhim nazariy va amaliy ahamiyatga egadir. U til va nutqning ijtimoiy mohiyatiga, bolaning nutqi, tafakkuri va butun ruhiy faoliyatining o'zaro chambarchas bog'liqligiga

asoslanadi. Insonning nutq faoliyati eng muhim psixik funksiyalardan biri sanaladi. Nutq rivojlanish jarayonida bilish faoliyatining oliy shakllari — tafakkur, xotira, tasavvur kabi kognitiv jarayonlar shakllanadi.

Soʻz — umumlashtiruvchi vosita sifatida faqat til birligini emas, balki tafakkur birligini ham ifodalaydi. Garchi nutq va tafakkur bir-biriga toʻliq mos boʻlmasa-da, bola ruhiy rivojlanishining maʼlum bosqichida ular murakkab, sifat jihatdan yangi birlik — nutqiy tafakkur shaklida birlashadi. Nutqiy muloqot qobiliyatining rivojlanishi bolaning ijtimoiy aloqalarda ishtirok etishini taʼminlaydi. Bu esa atrof-muhit haqidagi tasavvurlarining kengayishiga, ularni aks ettirish shakllarining takomillashuviga olib keladi. Bolaning nutqni oʻzlashtirishi — uning xatti-harakatlarini anglash, rejalashtirish va tartibga solishga, shuningdek, ijtimoiy muhitga faol integratsiyalashuviga zamin yaratadi. Shuningdek, nutqiy muloqot faoliyatining shakllanishi bolaga jamoaviy mehnatda ishtirok etish imkonini beradi. Ammo nutq buzilishlari bolaning ruhiy rivojlanishiga, xususan, bilish faoliyatining oliy shakllari (abstrakt fikrlash, muammoli vaziyatlarda yoʻl topish va h.k.)ning shakllanishiga salbiy taʼsir koʻrsatadi. Bu, oʻz navbatida, nutq va tafakkurning oʻzaro bogʻliqligi, ijtimoiy muloqot cheklanishi bilan izohlanadi. Nutq buzilishlari bolaning atrof-muhitni toʻlaonli idrok etishiga, oʻzini ifoda etishiga toʻsqinlik qiladi. Nutqiy muloqot cheklanganda, bola shaxsining shakllanishida muayyan salbiy oqibatlar kuzatilishi mumkin: ruhiy nomutanosiblik, hissiy-irodaviy soha buzilishlari, xarakterdagi salbiy fazilatlar (tortinchoqlik, qatʼiyatsizlik, odamovilik, nomukammallik kompleksi va boshqalar) shakllanishi mumkin. Bunday salbiy oqibatlar bolaning savodxonlik darajasiga, taʼlimni oʻzlashtirishiga va kelajakda kasb tanlashiga toʻgʻridan-toʻgʻri taʼsir koʻrsatadi. Shu bois logopediya fanining asosiy vazifasi nafaqat nutq buzilishlarini bartaraf etish, balki bola shaxsining har tomonlama, mukammal rivojlanishini taʼminlashdan iboratdir.

Logopediya fanining boshqa fanlar bilan aloqasi

Logopediya boshqa fanlar bilan bevosita va bilvosita aloqador boʻlib, ular bilan oʻzaro hamkorlikda rivojlanadi. Nutq buzilishlarini aniqlash, tahlil qilish, ularning etiologiyasi va patogenezini oʻrganish, tuzatish usullarini ishlab chiqish uchun turli fanlarning yondashuvlari zarur boʻladi.

Logopediya bilan tizim ichidagi aloqalar quyidagi sohalarni qamrab oladi:

- Maxsus pedagogika (surdopedagogika, tiflopedagogika, oligofrenopedagogika);
- Umumiy va maxsus psixologiya (xususan, neyropsixologiya, bolalar psixologiyasi);
- Pedagogika (shaxsni rivojlantirish nazariyalari, oʻqitish va tarbiyalash metodikasi).

Tizimlararo aloqalar esa quyidagi yoʻnalishlar bilan belgilanadi:

- Tibbiyot va biologiya (umumiy anatomiya, fiziologiya, patofiziologiya, psixiatriya, nevrologiya);
- Tilshunoslik (fonetika, morfologiya, sintaksis, psixolingvistika, sosiolingvistika).

Logopediya, xususan, umumiy anatomiya va fiziologiya fanlariga tayanib, nutq mexanizmlari va ularning bosh miyada tashkil etilishi, nutq faoliyatida ishtirok etadigan analizatorlar (eshitish, koʻrish, artikulyatsiya, kinestetik, vizual va boshqalar)ning tuzilishi va ishlash prinsiplarini oʻrganadi. Bu fanlararo integratsiya logopediyaga nutqning murakkab biologik, psixologik va ijtimoiy tabiatini toʻliq oʻrganish imkonini beradi. Shu sababli logopediya faqat bir soha doirasida emas, balki koʻp fanli yondashuv asosida rivojlanadi. Bu esa

ilmiy asoslangan tashxis, samarali tuzatish metodlari va profilaktik tadbirlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa

Logopediya fani nutqida nuqsoni bo'lgan shaxslarning rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning asosiy maqsadi nutq buzilishlarini aniqlash, oldini olish, tuzatish va shaxsni har tomonlama rivojlantirishdir. Ushbu fan nafaqat ilmiy nazariy asoslarga, balki insonparvarlik va optimizm ruhiga tayanadi, bu esa nutq nuqsoni bo'lgan bolalarga qulay imkoniyatlar yaratishga xizmat qiladi. Logopediya sohasida I.P. Pavlov, P.K. Anoxin, I.M. Sechenov va A.R. Luriya kabi olimlarning psixofiziologik va neyropsixolingvistik nazariyalari muhim o'rin tutadi. Nutq — murakkab psixologik va biologik jarayon bo'lib, uning rivojlanishi bolaning tafakkur, xotira va ijtimoiy faoliyatining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Nutq buzilishlari bolaning nafaqat nutqiy faoliyatiga, balki umumiy ruhiy rivojlanishiga, shaxsiy va ijtimoiy jihatdan moslashuviga salbiy ta'sir qiladi. Shu sababli logopedik ta'sir etish nafaqat nutqni tiklashga, balki bola shaxsining ijtimoiy muhitga moslashuvi va psixofizik rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Logopediya fanining samarali rivojlanishi ko'p fanli yondashuvga, ya'ni tibbiyot, biologiya, tilshunoslik, psixologiya va pedagogika kabi sohalar bilan uzviy bog'lanishga asoslanadi. Bu integratsiya logopediyaning ilmiy asoslarini mustahkamlab, nutq buzilishlarini aniqlash, oldini olish va tuzatish usullarini yanada takomillashtirish imkonini beradi. Shunday qilib, logopediya nafaqat nutqiy nuqsonlarni bartaraf etish, balki bolaning har tomonlama rivojlanishi va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish orqali jamiyatda muhim ijtimoiy vazifani bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Аюрова М.У.** *Logopediya.* – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2019. – 560 b.
2. **Babayeva D.R.** *Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi.* – Toshkent: “Barkamol fayz media”, 2018. – 432 b.
3. **Выготский Л.С.** *Мышление и речь.* – Москва: Полиграфкнига, 1934. – 324 с.
4. **Левина Р.Е.** *Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е. Левиной.* – Москва: Просвещение, 1968. – 367 с.
5. **Левина Р.Е., Никашина Н.А.** *Характеристика общего недоразвития речи у детей // Основы теории и практики логопедии / под ред. Р.Е. Левиной.* – Москва: Просвещение, 1968. – С. 67–166.
6. **Леонтьев А.Н.** *Современные проблемы обучения и психического развития // Психология в вузе.* – 2003, №1–2. – С. 242–251.
7. **Лурия А.Р.** *Лекции по общей психологии.* – Санкт-Петербург: Питер, 2006. – 320 с.
8. **Нуркелдиева Д.А.** *Педагогик–психологик диагностика. Дефектология.* – Тошкент: Внешинвестпром, 2019. – 418 б.
9. **Қодирова Ф., Қодирова Р.** *Болалар нутқини ривожлантириши назарияси ва методикаси.* – Тошкент: Истиклол, 2006. – 248 б.
10. **Рахманова В.С.** *Дефектология асослари.* – Тошкент: Нисо Полиграф, 2017. – 168 б.
11. **Схватаев М.Е.** *Логопедия. Пособие для студентов педагогических институтов и учителей специальных школ. Изд. 5-е.* – Москва: Учпедгиз, 1959. – 476 с.

12. **Филичева Т.Б.** *Логопедия. Теория и практика.* – Москва: Эксмо, 2023. – 608 с.
13. **Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В.** *Основы логопедии: учебное пособие.* – Москва: Просвещение, 1989. – 223 с.
14. **Шомахмудова Р.** *Тўғри талаффузга ўргатиш ва нутқ ўстириш.* – Тошкент: “Илм Зиё”, 2013. – 130 б.
15. **Шомахмудова Р.Ш., Мўминова Л.** *Болалар нутқидаги нуқсонлар ва уларни бартараф этиш.* – Тошкент: Ўқитувчи, 1994.